

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING SAVOD CHIQRISHIDA MA'NAVIYATGA OID SO'ZLARNING O'RNI

Sayfullayeva Fotima Baxodir qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek
tili va adabiyoti fakultet 2-bosqich talabasi

Telefon raqam: +998919205260

fotimasayfullayeva004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106086>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarning savod chiqarishida ma'naviyatga oid leksemalarning o'rni, ularni o'quvchilarga oson tushuntirish yo'llari aytib o'tildi. "Ma'naviyat"ga oid tushunchalarning mohiyatini idrok etish orqali o'quvchilarning savodxonligini oshirishdagi o'rni ochib berildi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, boshlang'ich sinflar, ta'lim, tarbiya, adolat, vijdon, do'stlik, savod chiqarish.

THE ROLE OF WORDS ABOUT SPIRITUALITY IN THE PRODUCTION OF BASKETS BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. This article mentioned the role of lexemes related to spirituality in the savod release of elementary grades, ways to explain them easily to students. By perceiving the essence of concepts related to "spirituality", its role in improving the literacy of students was revealed.

Key words: spirituality, elementary grades, education, upbringing, justice, conscience, friendship, savoeing.

РОЛЬ СЛОВ О ДУХОВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В этой статье была описана роль лексем духовности в образовании грамотности начальных классов, способы их легкого объяснения учащимся. Через восприятие сущности понятий, относящихся к "духовности", выявлялась ее роль в повышении грамотности учащихся.

Ключевые слова: духовность, начальные классы, образование, воспитание, Справедливость, Совесть, дружба, выпуск грамоты.

KIRISH

Mustaqillik yillarida bizning ta'lim tizimimiz ham boshqa sohalar singari tiklandi. Uning mohiyati va ahamiyati shakli va usullari o'zgartirildi. Hozirda yosh avlodga katta e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim va ijtimoiy hayotning boshqa sohalarida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning sa'y-harakatlari bilan ta'lim tizimi tubdan o'zgardi. Yevropa andozalari asosida maktablarda darslar o'tila boshlandi. Yosh avlodga yaratib berilgan sharoitlardan oqilona foydalanib, shu yurtga munosib farzand bo'lish kerak. Bunga ta'lim va tarbiya bilan erisha olamiz. Yevropacha ta'limdan foydalansak-da, biz asli kimligimizni unutmasligimiz kerak. Sharqona mentalitet, qadriyat, eng asosiysi ma'naviyatimizni saqlab qolishimiz zarur. Prezidentimiz "Agar mendan sizni nima qiynaydi?" deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman, deganlarida aynan mana shularni nazarda tutgan bo'lsalar ajab emas.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Bugungi yosh avlodni tarbiyalash uchun ularda, avvalo, ma'naviyatni shakllantirishimiz zarur. Buning uchun faqatgina ma'naviyatshunoslik darslarimiz kamlik qilmoqda. Chunki bugungi kunda shaxs ma'naviyati global masalalar qatorida markaziy o'rinni egallab kelmoqda. Zero, juda ko'p muammolar shaxs ma'naviyati orqali ijobiy yechim topganligi va topayotganligini tushunish qiyin emas. Shuning uchun ham tilshunosligimizda paydo bo'lgan yangi sohalardan biri – lingvoma'naviyatshunoslik ham aynan yosh avlodning ma'naviy salohiyatini oshirishni ko'zda tutgan. Avvalo, bugungi kun o'quvchisiga ma'naviyatning mohiyatini tushuntirish, uni idrok etish va amaliy ahamiyatini singdirish har birimizning muhim vazifamizdir.

Lingvoma'naviyatshunoslik yo'nalishiga e'tibor va uning tadqiqi kundan kunga ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy jihatdan amaliy ahamiyatga ega bo'la boshlayapti. Ta'lim yo'nalishi esa, bir tomondan, "ma'naviyat" lisoniy kategoriyasi unsurlari mohiyatini o'quvchilarga singdirish, ikkinchi tomondan, ushbu tizimga kiruvchi til ifodalarining ma'naviy mohiyati ta'limi orqali ular shaxsiy ma'naviyatini yuksaltirish mexanizmini takomillashtirish vazifalarini o'z zimmasiga oladi. Bu esa biz tilshunoslarni bu sohada aniq maqsadlar qo'yib, ma'naviyatni o'quvchilarga keng targ'ib qilishga chorlaydi. Ammo bu unchalik ham oson ish emas. Chunki "ma'naviyat" konsepti va unga oid tushunchalarni barcha birdek tushuna olmaydi. Shuning uchun ham biz tadqiqotlarimiz davomida "ma'naviyat" konseptining yosh xususiyatlarini ishlab chiqmoqdamiz.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR.

"Ma'naviyat"ni o'rganishni yoshlikdan boshlash lozim. Zero, "Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir", – deb xalqimiz bejizga aytmagan. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ma'naviyat va uning kategoriyalarini o'rgatish eng katta vazifalarimizdan biri desak, adashmaymiz. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining savod chiqarishida ma'naviyatga oid so'zlarning o'ni katta. Shuning uchun ham biz tilshunoslar "ma'naviyat" konseptini boshlang'ich sinf o'quvchilariga moslab ishlab chiqishimiz zarur. Oddiygina boshlang'ich sinf o'quvchisidan ma'naviyat nima? deb so'raganda javob berolmaydi. Bu tabiiy hol. Ma'naviyat so'zining mohiyatini katta yoshdagi insonlar ham zo'rg'a izohlashadi. Mana shu holatlarning oldini olish maqsadida lingvoma'naviyatshunoslik sohasi vujudga keldi.

Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ma'naviyatga oid tushunchalarning mohiyatini oson usullarda o'rgatishimiz kerak. Masalan, ma'naviyat leksemasining izohini "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan foydalanib, o'quvchilar ongida tasavvur uyg'otamiz. Ya'ni *ma'naviyat bu – odob, axloq, kattalarga salom berish, kichiklarni izzat qilish, yaxshi o'qish, toza-ozoda yurish* deb tushuntirsak, o'quvchilarda ma'naviyat bilan bog'liq tasavvur uyg'onadi. "Ma'naviyat" konseptini o'rgatish uchun kundalik hayotda ko'p ishlatadigan ma'naviyatga oid so'zlarning mohiyatini ochib berish kerak.

Xususan, *adolat, yaxshilik, farosat, vijdon, jasurlik, mehribonlik, ezgulik, do'stlik* leksemalarini asl mohiyatini o'quvchi tilida tushuntirsak, keyinchalik ularning savod chiqarishi ham oson bo'ladi. Chunki "ma'naviyat" leksik-semantik kategoriyasi va uning ma'naviy guruhlarini matnlar tuzishda, o'quvchilarning nutqini o'stirishda katta ahamiyatga ega. Xususan, *adolat deganda tenglik, rostgo'ylik, to'g'ri qaror chiqarish; farosat deganda aqllilik, ziyraklik, vazifalarni aytilmasa ham bajarish; mehribonlik deganda g'amxo'rlik, narsalarini yaqinlari bilan bo'lishish, yordam berish va onani ko'z o'ngingizda gavdalantirishingiz kerak, deya ma'naviyatga oid tushunchalarni izohlab berishimiz lozim.*

O‘zbek tilida “ma‘naviyat” leksik sistemasining mohiyatini ochishda uning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan “e‘tiqod” umumiy semali atov birliklari alohida o‘rin tutadi. “E‘tiqod”, “xolislik”, “ma‘rifat”, “muhabbat”, “iymon”, “ishonch”, “adolat”, “axloq”, “vijdon”, “vatanparvarlik”, “shaxsiy takomillashuv” tushunchalari ma‘naviyatning asosini tashkil etadi. [bu tushunchalarni o‘rganish o‘quvchilar nutqida ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Bu usul o‘quvchilarning tez va oson savod chiqarishida ham qo‘l keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ma‘naviyatning yosh avlodni tarbiyalashda, ularning komil inson va yetuk shaxs bo‘lib yetishishida o‘rni beqiyos. Ma‘naviyatni lisoniy jihatdan tahlil qilib o‘rganuvchi ligvoma‘naviyatshunoslik sohasi ham kundan kunga ijtimoiy, siyosiy, ma‘naviy jihatdan rivojlanib taraqqiy etib bormoqda. Bu esa “Ma‘naviyat”ga oid so‘zlarning o‘quvchilar nutqidagi tavsifini shakllantirib, uning o‘quvchilar tarbiyasidagi o‘rni qanchalik muhim ekanligini ko‘rsatib bermoqda.

REFERENCES

1. <https://hikmatlar.uz/quote>
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. II. – Toshkent: O‘zME, 2006. – B.587.
3. Yuldashev F. H. O‘zbek tilining “Ma‘naviyat” leksik-semantik kategoriyasi “e‘tiqod” ma‘naviy guruhi atov birliklari tizimi 10.00.01 – o‘zbek tili filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) aftoref. – B. 7